

К ВОПРОСУ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Нодирова Наргиза Баходировна

Учительница русского языка и литературы

СШИ № 1 города Ферганы.

Аннотация. Глобальные процессы, происходящие в современном мире, коренные изменения в системе социально-экономических отношений, происходящие в Республике Узбекистан, демократизация общества и его общественных институтов, в том числе школы, выявили многие проблемы, которые до этого были скрыты. Одной из таких проблем является формирование мультикультурализма у узбекистанцев.

Ключевые слова: образование, культура, поликультурное образование, модернизация образования, иностранные языки, технологии образования.

В процессе глобализации, активизации межкультурных контактов с разными странами, новых тенденций в развитии мирового сообщества сложились в рамках мультикультурализма, толерантного отношения к культурному разнообразию и культурным особенностям других народов. В связи с этим одной из важных задач высших учебных заведений является расширение поликультурного компонента содержания высшего образования, повышающие требования к овладению мировым культурным наследием и иностранными языками будущими специалистами.

В новой редакции Закона об образовании Республики Узбекистан (2020 г.) ведущей идеей и основной целью является формирование человека нового типа, нравственного, творческого, с высокой мировоззренческой культурой [1]. Благодаря своему геополитическому положению и историческому развитию сегодня Узбекистан является одной из самых уникальных стран на территории более четырёх сот сорока восьми тысяч квадратных километров и этнически разнообразным населением – здесь проживает более ста сорока национальностей и представителей многих религиозных конфессий.

В Республике Узбекистан воспитание духовно и физически развитого поколения является общегосударственной задачей. В Республике Узбекистан система образования должна строиться на фундаментальных ценностях, сложившихся на нашей земле за тысячи лет ее истории, с опорой на ценности, накопленные мировой цивилизацией, на общее культурное наследие узбекского этноса, на духовно-нравственные традиции всех граждан. Знание иностранного языка обеспечивает непосредственный доступ к культуре и социальному опыту других народов, а также предполагает осуществление диалога культур в процессе образования, что открывает более широкие возможности для межкультурного взаимодействия.

Актуальность проблемы поликультурного образования обусловлена спецификой этнической ситуации в стране, определяемой полиэтничным и поликонфессиональным составом населения. Разработка официальной политики государства в сфере межэтнических отношений становится чуть ли не самой актуальной. Об этом свидетельствует принятая в 2017 году «Концепция этнокультурного образования в Республике Узбекистан», ориентирующая педагогическое сообщество на решение конкретной педагогической задачи – формирование поликультурной личности.

Оценивая состояние поликультурного образования в Республике Узбекистан, следует признать, что оно не входило в число приоритетных направлений развития педагогической науки и практики. Научные работы содержат призывы к воспитанию в духе поликультурности, но не всегда они становятся идейной основой воспитательной деятельности. Между тем мультикультурализм человека не заложен на генетическом уровне. Это социально определено и должно быть обучено.

Анализ работ, посвященных проблеме нашего исследования, показывает, что в разные периоды ученые рассматривали различные аспекты поликультурного воспитания подрастающего поколения.

Так, Л. Веденина рассматривает иностранную культуру «как фактор социализации студенческой молодежи, уделяя внимание проблеме образовательной реализации чужой культуры» [2].

О. В. Гукаленко обосновал принцип поликультурного образования, под которым понимается процесс овладения этнической, национальной и мировой культурами ради духовного обогащения, развития планетарного сознания, формирования готовности и умения жить в поликультурной полиэтнической среде [3].

Как сказал Г.Ж. Даутова: «Культурологическая парадигма образования должна строить свою образовательную программу как путь человека к человечеству, тот путь, который лежит через национальный и общечеловеческий творческий опыт, который предстоит развивать» [4]. Личность не сводится к адаптации, а предполагает развитие умения понимать, адекватно интерпретировать социокультурную ситуацию, действовать в ней справедливо и ответственно с помощью разнообразных гуманитарных, культурологических, аксиологических, художественно-эстетических дисциплин. При этом родная культура (родная для личности) рассматривается как образовательное пространство, где национальный духовный опыт является составной частью мировой культуры, в рамках которой происходит поликультурность, производящая диалог наций.

Подчеркивая необходимость выявления оптимальных способов функционирования образования в условиях неоднородной этносоциальной среды, соблюдая при этом единую педагогическую стратегию, А. Джурицкий отмечает, что «культурное многообразие сложно для образования, связанное с языковым, культурным и ментальным неоднородность общества, что требует диалога национальных и общечеловеческих культурных ценностей. Воспитание предстаёт интегративным процессом, центром которого является человек как участник такого диалога. В современных условиях философско-педагогический принцип культурная адекватность приобретает новое звучание и означает рассмотрение вопросов воспитания и образования в рамках широкой социальной панорамы многообразных макро- и субкультур» [5].

Таким образом, в настоящее время нет единых взглядов относительно поликультурного развития, проблемы поликультурного развития студентов вузов в процессе обучения иностранному языку на основе системного подхода остается недостаточно развитой.

Анализ научной литературы по данной проблеме выявил, что в системе поликультурного образования необходимо учитывать следующие позиции:

1. Любые глобальные проблемы, с которыми сталкивается общество, неизбежно отражаются на состоянии образования. Реагируя на проблемы общества, оно способно

оказывать существенное влияние на развитие тех или иных тенденций, поддерживать или тормозить их, опережая развитие событий.

2. Человечество вошло в XXI век не только с выдающимися достижениями в науке и технике, литературе и искусстве, но и с событиями, связанными с международным терроризмом, национальной и религиозной рознью, неспособностью общества анализировать современные межэтнические конфликты, прогнозировать их и управлять ими.

Необходимость и возрождение духовно-нравственных ценностей, единства и целостности Узбекистана делает воспитание подрастающего поколения ориентированным на формирование надэтнической позиции – системы взглядов и принципов, определяющих отношение человека к культуре разных народов как самооценка, проявляющая уважение к национальным традициям и готовность действовать нравственно в многонациональном обществе.

Поликультурный человек – это человек, ориентированный как на свою культуру, так и на другие. Можно сказать, что в нашей стране достаточно активно идет процесс внедрения поликультурного подхода в сферу образования. Также публикуются основные положения нашего государства в области образования и воспитания, дающие теоретическую основу поликультурного подхода, а также рекомендации по его практической реализации, как в образовательных учреждениях, так и во внешкольных детских организациях Республики Узбекистан.

Изменения в общественно-политической и экономической сферах жизни Республики Узбекистан, широкий выход на международный уровень в сферах образования, науки и культуры вызывают необходимость повышения уровня формирования поликультурной личности. Реализация социального заказа общества требует пересмотра системы образования, разработки новых эффективных форм, методов и средств обучения и воспитания. Одним из важнейших аспектов новой образовательной идеологии является ориентация на культуру (культурно адекватный подход) – «образование есть способ становления человека в культуре». Современные представления о целях и задачах образования исходят из необходимости обеспечить гуманитаризацию этого процесса, позволяющую осваивать достижения мировой и национальной культуры, определять свои мировоззренческие позиции и свободно выбирать духовные ценности.

Содержание образования требует совершенствования учебных планов и программ по обучению иностранным языкам, создания новых учебников и учебных пособий, отвечающих требованиям общества и его воспитательным целям. Для этого необходимо глубокое осмысление предшествующего опыта преподавания, внедрение инновационных технологий, разработка способов и форм творческого использования традиционных и новых средств обучения в обучении иностранным языкам. Преподавание иностранных языков невозможно без учета культуры изучаемой языковой страны. В странах, расположенных рядом со страной изучаемого языка, иностранный язык рассматривается прежде всего как средство межнационального общения, межкультурных контактов.

Список литературы.

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» № 637 от 23.09.2020. – Ташкент, 2020.
2. Веденина Л. Г. Иноязычная культура как фактор социализации личности студента. Диссертация кандидата педагогических наук. 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. Оренбург, 2011. – 230 с.
3. Гукаленко О. В. Теоретико-методические основы педагогического сопровождения школьников-мигрантов в поликультурном образовательном пространстве: автореф. Ростов-на-Дону, 2000. – 47 с.
4. Даутова Г. Развитие поликультурного образования в Поволжье: Дис. ... канд. пед. наук. 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования: Казань, 2004. – 435 с.
5. Джуринский А. Н. Поликультурное образование как ответ на этнокультурное разнообразие. Диалог культур и партнерство цивилизаций. VIII Международные Лихачевские научные чтения (сборник материалов). СПб ГУП Санкт-Петербург, 2008.